

Электронное приложение 1. Список видов древесных растений в коллекции арборетума Ботанического сада ПетрГУ.

Electronic Supplement 1. List of woody plant species in the collection of the Arboretum of the Botanical Garden of PetrSU.

1. *Abies balsamea* (L.) Mill.
2. *Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr.
3. *Abies fraseri* (Pursh) Poir.
4. *Abies holophylla* Maxim.
5. *Abies koreana* E.H.Wilson
6. *Abies lasiocarpa* var. *arizonica* (Merriam) Lemmon
7. *Abies nephrolepis* (Trautv.) Maxim.
8. *Abies sibirica* Korsh.
9. *Acer negundo* L.
10. *Acer platanoides* L.
11. *Acer pseudoplatanus* L.
12. *Acer spicatum* Lam.
13. *Acer tataricum* subsp. *ginnala* (Maxim.) Wesm.
14. *Acer tataricum* subsp. *semenovii* (Regel & Herder) A.E.Murray
15. *Acer tegmentosum* Maxim.
16. *Aesculus hippocastanum* L.
17. *Alnus incana* (L.) Moench
18. *Amelanchier* × *spicata* (Lam.) K.Koch
19. *Amelanchier alnifolia* (Nutt.) Nutt. ex M.Roem.
20. *Amelanchier bartramiana* (Tausch) M.Roem.
21. *Amelanchier canadensis* (L.) Medik.
22. *Amelanchier florida* Lindl.
23. *Aronia melanocarpa* (Michx.) Elliott
24. *Berberis canadensis* Mill.
25. *Berberis lycium* Royle
26. *Berberis oblonga* (Regel) C.K.Schneid.
27. *Berberis regeliana* Koehne ex C.K.Schneid.
28. *Berberis vulgaris* L.
29. *Berberis vulgaris* var. *canadensis* Dippel
30. *Betula grossa* Siebold & Zucc.
31. *Betula latifolia* Andrz.
32. *Betula mandshurica* (Regel) Nakai

33. *Betula papyrifera* Marshall
34. *Betula pendula* Roth
35. *Betula pendula* subsp. *mandshurica* (Regel) Ashburner & McAll.
36. *Betula pendula* var. *carelica* (Merckl.) Hämet-Ahti
37. *Betula pubescens* Ehrh.
38. *Caragana arborescens* Lam.
39. *Caragana frutex* (L.) K.Koch
40. *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex
41. *Cornus alba* L.
42. *Cornus sericea* L.
43. *Corylus avellana* L.
44. *Corylus sieboldiana* var. *mandshurica* (Maxim.) C.K.Schneid.
45. *Crataegus chlorocarpa* Lenné & K.Koch
46. *Crataegus douglasii* Lindl.
47. *Crataegus mollis* (Torr. & A.Gray) Scheele
48. *Crataegus rhipidophylla* Gand.
49. *Crataegus sanguinea* Pall.
50. *Elaeagnus angustifolia* L.
51. *Euonymus europaeus* L.
52. *Euonymus maackii* Rupr.
53. *Euonymus macropterus* Rupr.
54. *Forsythia europaea* Degen & Bald.
55. *Forsythia ovata* Nakai
56. *Frangula alnus* Mill.
57. *Fraxinus americana* L.
58. *Fraxinus excelsior* L.
59. *Fraxinus mandshurica* Rupr.
60. *Fraxinus pennsylvanica* Marshall
61. *Hedlundia teodori* (Liljef.) Sennikov & Kurtto
62. *Hydrangea bretschneideri* Dippel
63. *Juglans mandshurica* Maxim.
64. *Juglans sieboldiana* Maxim.
65. *Juniperus communis* L.
66. *Larix decidua* Mill.
67. *Larix decidua* var. *polonica* (Racib. ex Wóycicki) Ostenf. & Syrach

68. *Larix gmelinii* (Rupr.) Kuzen.
69. *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière
70. *Larix sibirica* Ledeb.
71. *Lonicera alpigena* L.
72. *Lonicera canadensis* J.Bartram & W.Bartram ex Marshall
73. *Lonicera dioica* L.
74. *Malus* × *scheideckeri* (Späth) Zabel
75. *Malus domestica* (Suckow) Borkh.
76. *Philadelphus coronarius* L.
77. *Philadelphus incanus* Koehne
78. *Philadelphus subcanus* var. *magdalenae* (Koehne) S.Y.Hu
79. *Philadelphus tenuifolius* Rupr. & Maxim.
80. *Physocarpus intermedius* (Rydb.) C.K.Schneid.
81. *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.
82. *Picea abies* (L.) H.Karst.
83. *Picea laxa* (Münchh.) Sarg.
84. *Picea omorika* (Pancic) Purk.
85. *Picea pungens* Engelm.
86. *Picea sitchensis* (Bong.) Carrière
87. *Pinus koraiensis* Siebold & Zucc.
88. *Pinus mugo* Turra
89. *Pinus peuce* Griseb.
90. *Pinus pumila* (Pall.) Regel
91. *Pinus sibirica* Du Tour
92. *Pinus strobus* L.
93. *Pinus sylvestris* L.
94. *Populus* × *canadensis* Moench
95. *Prunus glandulifolia* Rupr.
96. *Prunus maximowiczii* Rupr.
97. *Prunus pensylvanica* L.f.
98. *Prunus virginiana* L.
99. *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco
100. *Pseudotsuga menziesii* var. *glauca* (Beissn.) Franco
101. *Quercus mongolica* Fisch. ex Ledeb.
102. *Quercus robur* L.

103. *Quercus rubra* L.
104. *Rhamnus cathartica* L.
105. *Rhamnus oleoides* L.
106. *Ribes alpinum* L.
107. *Rosa davurica* Pall.
108. *Rosa rugosa* Thunb.
109. *Rosa spinosissima* L.
110. *Salix alba* L.
111. *Salix babylonica* L.
112. *Sorbaria sorbifolia* (L.) A.Braun
113. *Sorbus* × *fennica* K.Koch
114. *Sorbus americana* Marshall
115. *Sorbus aucuparia* subsp. *glabrata* (Wimm. & Grab.) Hedl.
116. *Sorbus decora* (Sarg.) C.K. Schneid.
117. *Sorbus discolor* (Maxim.) Maxim.
118. *Spiraea* × *vanhouttei* (Briot) Carrière
119. *Spiraea alba* Du Roi
120. *Spiraea betulifolia* Pall.
121. *Spiraea chamaedryfolia* L.
122. *Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake
123. *Symphoricarpos occidentalis* (R.Br.) Hook.
124. *Syringa emodi* Wall. ex Royle
125. *Syringa josikaea* J.Jacq. ex Rchb.
126. *Syringa komarowii* C.K.Schneid.
127. *Syringa oblata* Lindl.
128. *Syringa reticulata* (Blume) H.Hara
129. *Syringa reticulata* subsp. *amurensis* (Rupr.) P.S.Green & M.C.Chang
130. *Syringa tomentella* Bureau & Franch.
131. *Syringa villosa* subsp. *wolfii* (C.K.Schneid.) Jin Y.Chen & D.Y.Hong
132. *Syringa villosa* Vahl
133. *Syringa vulgaris* L.
134. *Thuja occidentalis* L.
135. *Tilia amurensis* Rupr.
136. *Tilia cordata* Mill.
137. *Ulmus glabra* Huds.

138. *Ulmus laevis* Pall.
139. *Viburnum lantana* L.
140. *Viburnum opulus* L.
141. *Viburnum sargentii* Koehne